

G‘ARBIY FARG‘ONA HUDUDIDA PENTATOMOIDEA (HETEROPTERA) TURLARINING LANDSHAFTGA NISBATAN TARQALISH XUSUSIYATLARI

Mahmudov Mirmuxsin Uchqunbek o‘g‘li, tayanch doktorant

Farg‘ona davlat universiteti

mirmuhsinmahmudov1994@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-3013-6684>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591017>

Annotatsiya: Ushbu maqolada G‘arbiy Farg‘ona vodiysida Pentatomoidea katta oilasiga mansub 24 turning adirlik, cho‘l, to‘qay va agrotsenoz landshaftlariga nisbatan ekologik tarqalishi tahlil qilingan. Natijalar turlarning moslashuvchanligi, dominantlik darajasi va ekologik guruhlanishini aniqlashga imkon berdi.

Kalit so‘zlar: Pentatomoidea, landshaft ekologiyasi, G‘arbiy Farg‘ona, agroecosistema

Аннотация: В статье анализируется экологическое распространение 24 видов, относящихся к большому семейству Pentatomoidea, в Западной Ферганской долине по отношению к горным, пустынным, лесным и агроценотическим ландшафтам. Результаты позволили нам определить приспособляемость, уровень доминирования и экологическую группировку видов.

Ключевые слова: Pentatomoidea, ландшафтная экология, Западная Фергана, агроэкоcистема.

Abstract: This article analyzes the ecological distribution of 24 species of the large family Pentatomoidea in the Western Fergana Valley in relation to the mountain, desert, forest and agrocenosis landscapes. The results allowed us to determine the adaptation, level of dominance and ecological grouping of species.

Keywords: Pentatomoidea, landscape ecology, Western Fergana, agroecosystem.

Pentatomoidea katta oilasi vakillari morfologik va ekologik xilma-xilligi, oziqlanish usullari hamda tarqalish xususiyatlari bilan biologik va ekologik tadqiqotlarda muhim mavzu hisoblanadi. Mazkur guruhga turli o‘simliklarda oziqlanuvchi zararkunandalar, ekologik monitoringda qo‘llaniladigan turlar hamda foydali yirtqich entomofaglar kiradi [1,5,7]. O‘zbekiston entomofaunasi tarkibida qandalalarga doir ayrim ilmiy ishlar bo‘lsa-da, ular ko‘pincha umumiy xarakterga ega [2,3,4,6,9,10,12], bu guruh turlarining turli landshaft turlari bo‘yicha ekologik taqsimoti hali yetarlicha tizimli tarzda o‘rganilmagan. Ayniqsa, G‘arbiy Farg‘ona hududi kabi murakkab tabiiy-geografik mintaqada mavjud bo‘lgan adirlik, cho‘l, to‘qay va agrotsenoz kabi xilma-xil landshaftlar entomofaunaning shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu munosabat bilan, mazkur tadqiqot G‘arbiy Farg‘onada Pentatomoidea katta oilasiga mansub 24 turning adirlik, cho‘l, to‘qay va agrotsenoz landshaftlari bo‘yicha tarqalish holatini o‘rganishga qaratildi. Tadqiqotdan ko‘zlangan maqsad – turlar qaysi landshaftlarda uchrashini aniqlash, ularning tarqalish xususiyatlari va ekologik ahamiyatini baholash hamda ekologik tavsiflariga ko‘ra guruhlashdan iborat.

Pentatomoidea (Heteroptera) katta oilasiga mansub turlar morfologik va ekologik xilma-xilligi, trofik ixtisoslashuvi bilan ajralib turadi [7,8].

Markaziy Osiyo va O‘zbekiston hududida Pentatomoidea turlarining faunistik tavsifi bir qator olimlarning tadqiqotlarida yoritilgan bo‘lsa-da, ularning landshaft turlari bo‘yicha ekologik taqsimoti hali yetarlicha o‘rganilmagan [2,3,4,12].

Shu bois, G‘arbiy Farg‘ona landshaftlarida Pentatomoidea turlarining tarqalish xususiyatlarini ekologik mezonlar asosida tahlil qilish dolzarb bo‘lib, bu yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlar landshaft ekologiyasi uchun muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar.

Tadqiqot obyekti sifatida Pentatomoidea katta oilasiga mansub 24 turdan iborat hasharotlar guruhi tanlab olindi. Ushbu turlar 2020–2024 yillar davomida G‘arbiy Farg‘onaning turli landshaftlarida o‘tkazilgan dala kuzatuvlari asosida aniqlangan. Kuzatuv ishlari Farg‘ona viloyatining Beshariq, O‘zbekiston, Furqat, Dang‘ara, Uchko‘prik, Buvayda va Bag‘dod tumanlari hududlarida olib borildi. Tanlangan hududlar tabiiy-geografik xususiyatlariga ko‘ra adirlik, cho‘l, to‘qay va agrotsenoz kabi asosiy landshaft turlarini qamrab oladi.

Har bir landshaft turi bo‘yicha namunalar mavsumiy davrlarda tizimli ravishda jamlandi. Turlarning identifikatsiyasi ilmiy manbalarda keltirilgan ma‘lumotlar asosida morfologik belgilar orqali amalga oshirildi [4,11,12].

Tadqiqotda har bir tur uchun qaysi landshaftlarda uchraganligi qayd etildi va ularning taqsimoti landshaftlar bo‘yicha — adirlik, cho‘l, to‘qay va agrotsenoz — guruhlandi.

Olingan natijalar asosida jadval ko‘rinishida umumlashirilgan tahlil o‘tkazildi. Turlarning tarqalish spektri, landshaftlar bo‘yicha son jihatidan farqlanishi, shuningdek, ekologik faollik darajasi tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari G‘arbiy Farg‘ona vodiysida Pentatomoidea (Heteroptera) katta oilasiga mansub 24 turning ekologik landshaftlarga nisbatan tarqalishi aniq farqlanishini ko‘rsatdi. Ular adirlik, cho‘l, to‘qay va agrotsenoz kabi to‘rtta asosiy landshaft turi bo‘yicha guruhlanib tahlil qilindi (1-rasm).

1-rasm. G‘arbiy Farg‘ona hududidagi Pentatomoidea (Heteroptera) turlarining landshaft turlari bo‘yicha tarqalishi

Agrotsenoz hududlarida aniqlangan turlar sonining nisbatan yuqoriligi (20 tur) ushbu guruh vakillarining qishloq xo‘jalik tizimlariga ekologik jihatdan yuqori darajada moslashganligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, *Apodiphus integriceps*, *Halyomorpha halys*, *Eurygaster integriceps* kabi polifag turlar bu landshaftda ustunlik qiladi. Ular boshqoli don ekinlari va boshqa qishloq xo‘jalik mahsulotlariga zarar yetkazuvchi sifatida tanilgan.

Shuningdek, *Palomena prasina*, *Carpocoris purpureipennis*, *Zicrona caerulea* kabi ekologik barqaror turlar agroekotizimda ko‘p uchragan bo‘lib, ular bioindikatorlik va ekologik monitoring uchun ahamiyatlidir.

Adirlik landshaftlarida aniqlangan 17 tur asosan yarim tabiiy biotoplarga moslashgan bo‘lib, bu turlar adirlik zonasida yashashi orqali ularning tabiiy va antropogen omil ta’sir qilgan hududlarda yashashga moslashganini ko‘rsatadi. Bu guruhga *Brachynema germari*, *Codophila varia*, *Graphosoma consimile* kabi turlar kiradi. Ular iqlimi nisbatan quruq bo‘lgan adir muhitida barqaror uchramoqda.

To‘qay landshaftida qayd etilgan turlar asosan cheklangan ekologik diapazonga ega bo‘lib, faqat nam sharoitlarda uchraydi. *Odontotarsus purpureolineatus*, *Eurydema maracandica* kabi turlar faqat shu landshaftga xos bo‘lgan turlardir.

Cho‘l landshaftlarida aniqlangan 12 tur nisbatan yuqori chidamlilikka ega turlarni aks ettiradi. Bular orasida *Tarisa subspinosa*, *Carpocoris fuscipinus*, *Zicrona caerulea* kabi turlar mavjud.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot G‘arbiy Farg‘onadagi Pentatomoidea (Heteroptera) vakillari uchun ekologik jihatdan xilma-xil landshaft tizimi mavjudligini ko‘rsatdi. 24 turdan iborat ushbu guruh turlari adirlik, cho‘l, to‘qay va agrotsenoz landshaftlari bo‘yicha taqsimlanib, ularning tarqalish xususiyatlari va moslashuv darajalari baholandi. Agrotsenozlarda polifag va zararkunanda turlar ustunlik qilgani, adirlik va to‘qaylarda esa barqaror yoki tor ixtisoslashgan turlar uchrashi kuzatildi. Cho‘l hududlarida esa nisbatan ekologik moslashgan turlar mavjudligi aniqlangani ushbu hududlarning entomofaunasi o‘ziga xosligini tasdiqlaydi. Ushbu ishda Pentatomoidea guruhiga mansub turlarning muayyan ekologik zonalarga qanday tarqalganligi tizimli ravishda o‘rganildi, ularning mintaqaviy entomofaunadagi o‘rni va amaliy ahamiyatini aniqlash imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fent, M., & Aktaç, N. (1999). Taxonomic and Faunistic Studies of The Fauna of Pentatomidae (Heteroptera) in The Region of Edirne. *Turkish Journal of Zoology*, 23, 377–396.
2. Gandjaeva, L., va boshq..... (2020). Xorazm va Qoraqalpog‘iston hududlarida qandalalar (Heteroptera)ning ekologik xususiyatlari. Markaziy Osiyo entomologik tadqiqotlar jurnali, 8(1), 41–50.
3. Iskandarov, A., Gandjaeva, L., Musaev, D. M., Mirzayeva, G. S., Kholmatov, B. R., Jumanazarov, H., Jangabaeva, A., Razzakov, K. B., Abdullaev, U. R., & Abdullaev, I. (2022). Updated Checklist of the Pentatomoidea (Heteroptera: Pentatomomorpha) of Uzbekistan. *Wseas Transactions On Environment And Development*, 18, 1283–1295.
4. Kerzhner, I. M. (1964). Полужесткокрылые (Heteroptera) фауны СССР. Leningrad: Nauka.
5. Laterza, I., Tamburini, G., Panzarino, O., Loverre, P., Mastronardi, M. G., Dioli, P., & de Lillo, E. (2022). The first annotated checklist of Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera) fauna of Alta Murgia National Park (Apulia region, Southern Italy). *Zootaxa*, 5219(5), 401–420.
6. Mahmudov M.U., Zokirov I.I. G‘arbiy Farg‘ona hududidagi Heteroptera: Pentatomoidea qandalarining biotsenotik aloqalari va agroekotizmlardagi ahamiyati // FarDU. Ilmiy xabarlar. – 2025. – T. 2, № 2. – B. 177–183.
7. Packauskas, R. J. (2012). The Pentatomidae, or Stink Bugs, of Kansas With a Key to Species (Hemiptera: Heteroptera). *Great Lakes Entomologist*, 45, 8.
8. Rider, D. A., Schwertner, C. F., Vilímová, J., Rédei, D., Kment, P., & Thomas, D. B. (2018). Higher Systematics of the Pentatomoidea (pp. 25–202).
9. Zokirov I.I. Markaziy Farg‘onaning sabzavot-poliz ekinlari hasharotlari faunasi va ekologiyasi: Biol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining avtoreferati. – Farg‘ona, 2019. – 42 b.
10. Zokirov I.I., Makhmudov M.U. New investigation on the fauna of Western Fergana true bugs (Hemiptera: Heteroptera) // Food Security: Global and National Problems: Abstracts of the V International scientific-practical conference (October 13–14, 2023, Samarkand). – Samarqand, 2023. – S. 131–134.

11. Муминов Х.Х. Ўзбекистон қандаллари фаунаси. -Тошкент: Фанлар академияси нашриёти, 2001. - 340 б.

12. Ошанин В.Ф. Краткий обзор клопов (Heteroptera) Туркестанского края // Труды Общества любителей естествознания при Императорском Московском университете. – М.: Тип. Имп. Моск. ун-та, 1912. – Вып. 37. – 410 с.